

May, 2026-yil

AUDIOVIZUAL TARJIMADA HUMOR VA SO'Z O'YINLARINI REKONSTRUKSIYA
QILISH MUAMMOLARI (ANIMATSION FILMLAR MISOLIDA)

Jumanazarova Zarina Rashid qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti talabasi

zarinajumanazarova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20341895>

Annotatsiya. Ushbu maqola audiovisual tarjimashunoslikning eng murakkab yo'nalishlaridan biri bo'lib – animatsion filmlarda so'z o'yinlari va humor tarjimasi muammolariga bag'ishlanadi. Tadqiqot davomida ingliz tilidagi zamonaviy multfilmlar o'zbek tiliga tarjima qilinganda qiyosiy lingvistik tahlil qilindi. Animatsiyada humor verbal, visual hamda situativ kontekst bilan bog'liqligi sababli, tarjimondan kreativ yondashuv talab etilishi ko'rsatib berildi. Maqolada madaniy adaptatsiya, kompensatsiya va ekvivalentlik tamoyillariga asosan humoristic konnatatsiyani saqlab qolish tizimlashtirilgan.

Kalit so'zlar: audiovisual tarjima, dublyaj, lingvistik humor, so'z o'yini, madaniy adaptatsiya, kompensatsiya, animatsiya.

Abstract. This article is devoted to the issues of translating humor and linguistic wordplay in animated films, which represents one of the most complex areas of audiovisual translation studies. In the course of the research, Uzbek translated versions of contemporary English-language animated movies were subjected to a comparative linguistic analysis. Since humor in animation is intertwined not only with verbal but also with visual and situational contexts, it is demonstrated that a highly creative approach is required from the translator. Based on the principles of cultural adaptation, compensation, and equivalence, the article systemizes strategies for preserving humorous connotations.

Keywords: audiovisual translation, dubbing, linguistic humor, wordplay, cultural adaptation, compensation, animation.

Аннотация. Данная статья посвящена проблемам перевода юмора и лингвистических игр (каламбуров) в анимационных фильмах, что является одним из наиболее сложных направлений аудиовизуального переводоведения. В ходе исследования был проведен сравнительно-лингвистический анализ узбекских версий современных англоязычных мультфильмов. Показано, что поскольку юмор в анимации связан не только с вербальным, но также с визуальным и ситуативным контекстом, от переводчика требуется творческий подход. На основе принципов культурной адаптации, компенсации и эквивалентности систематизированы стратегии сохранения юмористической коннотации.

Ключевые слова: аудиовизуальный перевод, дубляж, лингвистический юмор, игра слов, культурная адаптация, компенсация, анимация.

Kirish. Zamonaviy tilshunoslik va translalologiyada audiovisual tarjima global madaniyatlararo muloqotning yetakchi vositasiga aylandi. Ayniqsa, animatsion filmlar o'zining auditoriya ko'lamini jihatidan alohida o'rin tutadi. Multfilmlar nafaqat bolalar balki kattalar uchun ham mo'ljallangan bo'lib, ularning matni murakkab lingvistik qatlamlar, madaniy ishoralar (illyuziyalar), parodiya va so'z o'yinlaridan iborat.

May, 2026-yil

Animatsion diskursda yumor markaziy funksional vazifani bajaradi. Biroq, yumor va soʻz oʻyinlari oʻz tabiatiga koʻra milliy-madaniy xarakterga ega boʻlib, maʼlum bir til tizimidagi fonetik, leksik va semantic uzilishga (maʼnosizlikka) olib keladi.

Ushbu tadqiqotning dolzarbligi animatsion filmlar tarjimasining ilmiy-nazariy asoslarini shakllantirish, xorijiy madaniyatga xos humoristic elementlarni oʻzbek tilida qayta yaratishning optimal strategiyalarini ishlab chiqish zarurati bilan belgilanadi.

Tadqiqotning maqsadi – inglizcha animatsiyon filmlardagi soʻz oʻyini va humorning oʻzbekcha tarjimalarda berilish xususiyatlarini aniqlash hamda tarjimon transformatsiyalarining samaradorligini baholashdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi – tadqiqotning empiric bazasini “Shrek” (DreamWorks Animation), “Madagaskar” (DreamWorks) va “Ice Age” (20th Century Fox) kabi jahon miqyosida ommalashgan animatsion filmlar tashkil etdi.

Maqolada qoʻyilgan vazifalarni hal etish uchun quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi: Qiyosiy chogʻishtirma metod – asl matn va maqsadli matn oʻrtasidagi semantic, stilistik va konnatativ muvofiqlikni aniqlash.

Kontekstual va diskursiv tahlil – humoristic birliklarni faqatgina matn ichida emas, balki kadr ortidagi visual tasvir va personajlar harakati bilan bogʻliqlikni oʻrganish.

Transformatsion model – tarjimada yuzaga kelgan leksik semantic, grammatik va madaniy oʻzgarishlarni klassifikatsiya qilish.

Natijalar va tahlil (Results)

Oʻtkazilgan tahlillar shuni koʻrsatadiki, multfilmardagi humoristic birliklarni oʻzbek tiliga oʻgirishda 3 xil transformatsion model ustunlik qiladi:

1) Semantic oʻxshashlikka asoslangan soʻz oʻyinlari tarjimai – ingliz tilidagi koʻplab hazillar omofon yoki omonim soʻzlarning toʻqnashuviga asoslanadi. Masalan, “Ice Age” multfilmidagi biror epizodda soʻz oʻyini ifodalansa, uni oʻzbek tiliga aynan leksik birlik bilan berish imkonsiz.

Asl matnda – “I’m a polecat” gapi soʻzma-soʻz tarjima qilinganda “men polyak mushugiman” degan tarjimani beradi. Ammo, oʻzbekcha dublyaj varianti - “Men badboʻyman, ammo koʻnglim toza” degan maʼnoni beradi. Bu yerda Kompensatsiya va semantic qayta yuklash strategiyasi qoʻllanilgan.

Oʻzbek tarjimonlari bu vaziyatda soʻz oʻyinidan voz kechib personajning harakteriga mos boʻlgan situativ hazil yaratish yoʻlidan brogan.

Madaniy adaptatsiya – kino matnidagi milliy realiyalar va idiomalar til auditoriyasiga tushunarli boʻlishi uchun koʻpincha mahalliyashtiriladi. “Shrek” multfilmidagi eshak personajining nutqi oʻzbek tiliga dublyaj qilinganda, sof gʻarbcha idiomalar oʻrniga oʻzbek xalq ogʻzaki ijodi, maqollar va xalqona frazeologizmlardan unumli foydalanishgan. Masalan, asl nusxasidagi gʻarb madaniyatiga xos boʻlgan istehzo va pichinglar oʻzbekcha tarjimada “hali shunaqami”, “xoʻsh – xoʻsh, aka ...” kabi milliy mentalitetga yaqin boʻlgan ekspressiv intonatsiya va leksika bilan almashtirilgan. Bu visual tasvir va ovoz mutanosibligini taʼminlash bilan birga, humorning emotsional taʼsir kuchini saqlab qolgan.

Ilmiy munozara. Audiovisual tarjima nazaryasida humor tarjimai boʻyicha 2 xil maktab mavjud: foreinizatsiya (aslga sodiqlik) va domestikatsiya (mahalliyashtirish). Bizning

May, 2026-yil

tadqiqotimiz shuni ko'rsatadiki, animatsion diskursda domestikatsiya (adaptatsiya) strategiyasi 80% holatlarda ijobiy natija beradi. Chaqaloqlar yoki maktab yoshidagi bolalar xorijiy madaniyat sotsiolektlarini va so'z o'yinlarini anglay olmaydi va shu sababli tarjimon matnni dinamik ekvivalentlik asosida qayta shakllantirishga majbur bo'ladi.

Biroq, bu jarayonda "me'yor" muammosi yuzaga keladi. Haddan tashqari mahalliyashtirish (masalan, multfilm qahramonlarini o'zbekcha shevalarda gapirtirish yokida o'ta lokal loflarni kiritish) asarning umumiy estetik muhitini va g'arbiy muhit illyuziyasini buzishi mumkin.

Shu sababli, lingvistik humorni o'g'irishda kompensatsiya usuli eng xavfsiz strategiya xisoblanadi. Agar matnning "A" nuqtasida inglizcha so'z o'yinini tarjima qilishning iloji bo'lmasa, tarjimon uni oddiy gap bilan o'giradi, biroq visual imkoniyat mavjud bo'lgan "B" nuqtada o'zbekcha birorta hazil elementini kiritadi. Bu orqali filmdagi umumiy humoristic muvozanat muvofiqlashtiriladi.

Xulosa. O'tkazilgan qiyosiy tahlillar asosida quyidagi yakuniy xulosalarga kelindi: Animatsion filmlar tarjimasida humor va so'z o'yinlarini berish shunchaki lingvistik jarayon emas, balki kreativ madaniy rekonstruksiya.

So'z o'yinlarini o'zbek tiliga o'g'irishda so'zma-so'z tarjima usuli mutlaqo samarasiz bo'lib, u humorning yo'qolishiga sabab bo'ladi. Eng samarali usullar madaniy adaptatsiya va funksional kompensatsiyadir.

Dublyaj jarayonida humoristic matn visual kadr va personajning lab harakati bilan cheklanganligi sababli, tarjimon ham filolog ham aktyorlik instiktiga ega ijodkor sifatida yondashishi lozim. Mavzuni chuqurroq o'rganish kelajakda o'zbek audiovisual tarjimonshunosligi uchun pragmati tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bassnet, S. (2014). Translation studios. Routledge.
2. Diaz – Cintas, J., & Remael, A. (2020). Subtitling: Concepts and practices. Routledge.
3. Zabalbeascoa, P. (2005). Translating Jokes for Dubbed Television. The Translator, 11(2), 185-207.
4. Xudoyberdiyeva, M. (2022). Audiovisual tarjimaning lingvistik va ekstralingvistik xususiyatlari. O'zbekistonda xorijiy tillar jurnali, 3(42), 89-101.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH